

ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИ АХБОРОТЛАШТИРИШНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ

Турсунов Рахмонали Бозорбой ўғли
ЎзМУ мустақил изланувчиси

Аннотация: Мақолада олий таълим тизимини ташкил этишнинг асосий хусусиятлари ҳамда таълим муассасаларидаги ўқув жараёнларини ўзига хослиги ёритилган. Шу билан бирга АҚШ таълим тизими ўрганилиб назарий таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: масофавий таълим, кредит соати, ахборотлаштириш, инновацион бошқариш.

Аннотация: В статье описаны основные особенности организации системы высшего образования и специфика образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях. В то же время США Система образования изучена и теоретически проанализирована.

Ключевые слова: дистанционное обучение, кредит-часы, цифровизация, управление инновациями.

Abstract: The article describes the main features of the organization of the higher education system and the specifics of the educational process in educational institutions. At the same time, the U.S. education system has been studied and theoretically analyzed.

Keywords: distance learning, credit hours, digitalization, innovation management.

Бугунги глобаллашув жараёнлари ер юзида хаёт суръатларини янада жадаллашувига олиб келди. Ушбу жараёнлар таълим тизимида ҳам бир мунча янгиликлар ва бошқа давлатлар таълим тизими билан интеграциялашга сабаб бўлмоқда

АҚШ таълим тизими ҳам жуда тез суръатлар билан ўсган ва бошқа давлатларга таълим соҳасида ўзининг таълим дастурлари ва бошқа давлатларнинг ўқув жараёнларидан фарқ қилишлиги билан ажралиб туради.

АҚШ таълимида юқори курс талабалари (Жуниор ва Сениор) индивидуал ўқув режалари бўйича ўқийдилар, стандарт (яъни бутун мамлакат учун қабул қилинган) ўқув дастурлари умуман йўқ ва ҳар бир университетда қабул қилинган мутахассисликлар бўйича ўқув дастурлари фақат таълимнинг умумий режасини белгилайди. Кўпроқ ёки камроқ тафсилотларда улар фақат табиий

фанлар ва асосий муҳандислик курсларини белгилайди, махсус, гуманитар ва умумий таълим курсларининг муҳим қисми танлов асосида ўрганилади.⁴¹

Шунга қарамай, касбий тайёргарликнинг қатъий ўзаги мавжуд бўлиб, у тегишли компетенциялар, билимлар, кўникмалар ва кўникмаларни этарлича батафсил тавсифлайди, уларнинг ҳар бири қайси даражада - кириш, ўрта ёки юқори даражада ўзлаштирилиши кераклигини кўрсатади. Интизомни ўзлаштириш учун "Кириш жойида назорат" (олдинги шартлар) кўпинча талабанинг уни ўрганишга тайёр эмаслиги сабабли вақт ва пул сарфини истисно қилиш учун қўлланилади. Шу сабабли, университетларда ўқув жараёнини режалаштиришда "кредитлар" дан фойдаланишда касбий тайёргарликнинг деярли йўқлиги ҳақидаги ҳанузгача учраб турадиган гаплар, бизнингча, жиддий асослардан холи. Нима муҳимроқ экани аллақачон айтилган.

Турли касбий жамиятлар, ассоциациялар ва ассоциациялар индивидуал муҳандислик таълим дастурлари ҳажми ва мазмунини ва ушбу дастурларнинг битирувчилари учун малака талабларини шакллантиришда муҳим рол ўйнайди. Айнан шу ижтимоий ва профессионал органларнинг таъсири остида ва мумкин бўлган меҳнат бозори ва таълим хизматлари манфаатларини ҳисобга олган ҳолда ҳар бир университетда қабул қилинган мутахассисликларнинг ўқув дастурлари шакллантирилади. Талабаларнинг индивидуал режалари деярли бир хил омиллар таъсирида, лекин ҳар бир алоҳида талабанинг хоҳиш ва манфаатларини ҳисобга олган ҳолда, унинг салоҳияти, кейинги ишга жойлашиш имкониятлари, мартаба истиқболларини ҳисобга олган ҳолда, шунингдек, имкониятлар, илмий ва унинг раҳбарининг ишлаб чиқариш тажрибаси ва ўрнатилган муносабатлари. Аккредитация органларининг, хусусан, муҳандислик таълим дастурларини аккредитация қилувчи асосий давлат профессионал органи бўлган АБЕТ (муҳандислик ва технология бўйича аккредитация кенгаши) фаолияти муҳандислик таълими ўқув режаларининг тузилиши ва мазмунига катта таъсир кўрсатади.

Талабаларга таълим ва тарбия беришда талабалар илмий раҳбарлар институти асосий рол ўйнайди. Айнан илмий раҳбар ("маслаҳатчи" атамасининг аниқроқ таржимаси – маслаҳатчи, маслаҳатчи) талабага ўзининг индивидуал ўқув режасини ишлаб чиқиш ва амалга оширишда ёрдам беради, талабанинг ижодий ишига раҳбарлик қилади, у билан фанлараро курс ва лаборатория ишларини олиб боради; битирув ишининг тайёрланишини назорат қилади ва уни ишга жойлаштириш билан шуғулланади. Идеал ҳолда, талаба университетда ўқиш бошланишидан олдин ҳам ўз раҳбарини танлаши ва у билан биргаликда унинг таълим йўналишини аниқлаши керак. Дарҳақиқат,

⁴¹ 1. Сайт Ассоциации Американских колледжей и университетов: [http:// www.aacu.org](http://www.aacu.org)

баъзи талабалар университетга ҳали бундай масъулиятли қадамга этарлича тайёр эмаслар, шунинг учун танлов бўлади битирувчи мутахассислик ва шунга кўра, битирувчи бўлим ва илмий раҳбар бир икки йилга кечиктирилиши мумкин. Шунинг учун, энг ёмон ҳолатда, талаба учинчи йил ўқиш бошланишидан олдин ўз раҳбари билан учрашади.

Дарҳақиқат, илмий маслаҳатчи танлаш талабанинг танлаган кенг ихтисослиги доирасидаги тор ихтисослигини белгилайди, битирувчи кафедранинг профили билан белгиланади, шу билан бирга талаба маъмурий йўналиш бўйича тузилган бирон бир гуруҳга эмас, балки бевосита танланган мутахассисликка қабул қилинади. бўлим ва танланган раҳбарга бириктирилади.⁴² Натижада ҳар бир раҳбар атрофида ишга қабул қилинган турли йиллардаги талабалар, бакалаврият ва магистратура талабалари (докторантлар ёки PhD талабалари)дан иборат кичик ўқув тадқиқот гуруҳи тузилади. Ушбу жамоанинг барча аъзолари, қоида тариқасида, қандайдир умумий илмий мавзу атрофида бирлашадилар ва аспирантура ва магистратура мавзулари ва юқори курс талабаларининг курс ишлари мавзулари ҳар қандай жамғарма ва ташкилотлар ёки шартномаларнинг умумий грантларининг айрим турли томонларини ифодалайди. саноат билан. Бундай миниатюра илмий мактабининг барча аъзоларининг иш натижалари одатда ушбу жамоа доирасида ҳам, кафедра ёки факультетда мавжуд бўлган йирикрок илмий мактабларда ўтказиладиган илмий семинарларда муҳокама қилинади. Талабалар билан ишлашнинг шунга ўхшаш шакллари бизнинг мамлакатимизда, қоида тариқасида, маданият ва санъат: мусиқа, бадиий, театр ва кинематография соҳалари ходимларини тайёрлайдиган олий ўқув юртларида ҳам мавжуд.

Одатда бундай илм-фаннинг штаб-квартираси мактаблар илмий раҳбарлар кабинетлари ёки уларнинг илмий лабораториялари бо‘либ, унда илмий раҳбар бутун иш куни давомида бо‘лиши, у ерда шахсий илмий ишларини бажариши, ўз талабалари ва аспирантлари учун маслаҳатлар ўтказиши мумкин бўлади.

Илмий семинарлар билан бир қаторда яқка тартибдаги кабинетлар ёки икки ёки уч кишилик хоналардаги жойлар одатда аспирантларга берилади, магистрантлар ва қисман юқори курс талабалари эса доимий иш ўринлари ёки ўқув ёки илмий лабораторияларда жадвалга мувофиқ ажратилган жойларга эга.

Ўқувчиларнинг асосий қисми учун иш ўринларининг ва ўқитувчилар учун алоҳида синф хоналарининг мавжудлиги ўқитувчилар ва талабалар ўртасида кундалик мулоқот ва маълумот алмашиш имкониятини беради, бу эса, ўз навбатида, ижодий тадқиқот жамоалари – илмий мактаблар, ташкил этиш ва муваффақиятли фаолият юритишнинг ажралмас шартидир. шу жумладан, Америка университетлари бўлимларидаги ўқитувчилар, тадқиқотчилар,

⁴² 2. Сайт Американской Ассоциации университетских профессоров: [http:// www.aaup.org](http://www.aaup.org)

талабалар, аспирантлар ва магистрантлар. Университетлар, шунингдек, талабалар учун бошқа, эҳтимол кичик, ammo жуда фойдали хизматларни ташкил қилади: масалан, юқорида айтиб ўтилган махсус талабаларни иш билан таъминлаш бўлимларига қўшимча равишда, талабаларга ўқув биноларида кичик кулфланадиган металл шкафларни (шкафларни) ижарага олиш имконияти берилди.), ичида талабалар кийим-кечак, китоб, дафтар ва бошқа шахсий буюмларини қолдиришлари мумкин. Кўпгина бўлимларда талабалар ўзлари ясаган қурилмалар, асбоблар, бутловчи қисмлар ва моделларни сақлашлари мумкин бўлган кулфланадиган тортмалар билан таъминланган.⁴³ Шунини таъкидлаш керакки, илмий мактаблар доирасидаги мулоқот одатда университет билан чекланмайди: бундай жамоалар аъзолари кўпинча биргаликда дам олиш, спорт ўтказиш, стадион ёки спорт залларига саёхатлар уюштиришади, байрамларни биргаликда ўтказишади, кечалар ва ҳар куни биргаликда чой зиёфатларини ташкил қилишади. Илмий раҳбар билан доимий мулоқотда бўлиш, унинг шахсий намунаси ва ёши катта шогирдлари намунаси илмий мактабнинг янги аъзоларига катта тарбиявий таъсир кўрсатади, уларга илмий жамоанинг ўзига хос “руҳи”сини, маданий муҳитини, ижодий ишларини етказди. Талабаларни университетга жалб қилиш, уларда университетда содир бўлаётган ҳамма нарсага дахлдорлик туйғусини шакллантиришга кўплаб университетларда кафедра мудирлари, профессорлар, деканлар ва бошқа раҳбарларнинг ўз талабалари билан қабул қилган норасмий мулоқот турлари ҳам катта ёрдам беради. Масалан, Колорадо кон университети президенти, профессор Теодор Бикарт ойига икки марта 8+10 га яқин университет талабаларини кечки овқатга уйига таклиф қилган. Президент билан уйда учрашишни хоҳловчи талабалар унинг котиби билан учрашишлари мумкин. Бундай учрашувларнинг тарбиявий таъсири ва университет президенти бир вақтнинг ўзиде қанчалик фойдали маълумотлар олгани ҳақида гапириб ўтишга ҳожат йўқ. Умуман олганда, кўриниб турганидек, Америка техник университети талабаси катта ўртоқлар билан индивидуал мулоқот қилишдан умуман маҳрум эмас, ҳатто имтиҳонлар фақат ёзма равишда, "кўз-кўз" алоқасисиз ўтказилса ҳам. рус таълим анъаналарига хос бўлган. ўқувчилар сони юзлаб марта кам бўлганда шаклланган

Юқоридагилардан кўриниб турибдики, ҳар бир магистратура ёки аспирант талабаларга илмий раҳбарлик функцияларини бажаришга етарли даражада тайёр эмас, шунинг учун университет ўқитувчиларига қўйиладиган талаблар анча юқори. Ўқитувчи биринчи навбатда муваффақиятли тадқиқотчи бўлиши, кичик тадқиқот гуруҳига раҳбарлик қила оладиган, яхши ташкилотчилик қобилиятига, ўз тадқиқоти натижаларини амалиётга татбиқ этиш қобилиятига

⁴³ 3. Сайт Европейской организации инженерного образования SEFI: [http:// www.sefi.be/](http://www.sefi.be/)

ва тажрибасига, турли фирма, фабрика ва компаниялар билан барқарор алоқада бўлиш қобилиятига эга бўлиши керак., албатта, яхши методист ва тарбиячи бўлиш. Шуниси қизиқки, Американинг кўплаб университетлари аспирантларнинг ўқитувчи сифатида фойдаланишига қаттиқ чекловлар қўяди ва битта университетда учта илмий даражани (бакалавр, магистр ва докторантура) олган ўқитувчиларни ишга жойлаштиришга нисбатан эҳтиёткорона муносабатда бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

- 1.Сайт Ассоциации Американских колледжей и университетов: <http://www.aacu.org>
- 2.Сайт Американской Ассоциации университетских профессоров: <http://www.aaup.org>
- 3.Сайт Европейской организации инженерного образования SEFI: <http://www.sefi.be/>
- 4.Сайт АБЕТ: <http://www.abet.org>
- 5.Сайт Колорадского горного университета: <http://www.mines.edu>
- 6.<https://cyberleninka.ru/article/n/ob-organizatsii-vysshego-tehnicheskogo-obrazovaniya-v-ssha/viewer>

